

UDK: 371.313

JAHON TAJRIBASIDA TA'LIMDA KOLLABORATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA OID NAZARIY QARASHLAR

Temirova Iqbol Sadriddinovna

BuxDPI tayanch doktoranti

temirovaiqbol2@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada "kollaboratsiya" atamasining kelib chiqishi, tarixiy rivojlanishi va turli sohalardagi qo'llanilishi haqida ma'lumot berilgan. Bugungi kunda ushbu atamaga qanday qaralayotganligi haqida fikr yuritiladi. Lev Vigotskiy, James Surowiecki va Jon Dyui kabi olimlarning kollaboratsiyaga oid qarashlari qanday bo'lgani haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kollaboratsiya, hamkorlik, Vigotskiy, yaqin taraqqiyot zonasi, omma donoligi, Surowiecki, jamoaviy aql, ilmiy tadqiqotlar, ta'lim, biznes.

Аннотация. В этой статье рассказывается о происхождении, историческом развитии и применении термина "коллорабация" в различных областях. Размышления о том, как этот термин рассматривается сегодня. В нем рассказывается о том, как ученые, такие как Лев Выготский, Джеймс суровецкий и Джон Дьюи, рассматривали коллорабацию.

Ключевые слова: коллорабация, сотрудничество, Выготский, зона ближайшего развития, общественная мудрость, Суровецкий, коллективный разум, научные исследования, образование, бизнес.

Annotation. This article describes the origin, historical development, and applications of the term "collaborationism" in various fields. Today it is considered how the term is considered. There is talk of what the views of scholars such as Lev Vygotsky, James Surowiecki, and John Dewey regarding collaborationism were.

Keywords: collaboration, cooperation, Vygotsky, zone of near progress, popular wisdom, Surowiecki, collective intelligence, scientific research, education, business.

Biz raqamli texnologiyalar asrida, ta'lim karyerada muvaffaqiyat qozonishning, turmush farovonligini oshirishning bosh omiliga aylangan davrda yashayapmiz. Zamonaviy ta'lim bizning nafaqat bilim va ko'nikmalarimizni belgilab beruvchi mezon, balki bizning dunyoqarashimizni, bizning dunyo taraqqiyotiga qo'shadigan hissamizni ham aks ettiruvchi muhim qadriyatdir.

Zamonaviy ta'lim dunyodagi tinimsiz o'zgarishlarga ko'nikkan, turli muammo va to'siqlarga tayyor turadigan professionallarning yangi avlodini shakllantirmoqda. Bunday ta'lim o'quvchilarni nafaqat amaliy ko'nikmalar bilan, balki o'quvchilarga bugungi kunda zarur bo'lgan zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradigan o'quv texnikalari bilan ta'minlaydi. Bugun dunyoda "ijtimoiy ko'nikmalar"ga (soft skills) ega bo'lgan mutaxassislariga ehtiyoj ortib, ayni paytda "kasbiy ko'nikmalar" (hard skills) o'zining birinchi darajali ahamiyatini yo'qotib bormoqda. Yangi 2023-2024 -o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinf o'quvchilari yangi avlod darsliklari asosida ta'lim olmoqda. Darsliklarning asosiy xususiyatlaridan biri – ularning 4K tamoyili asosida ishlab chiqilganidadir. Ya'ni bu tamoyilda quruq ma'lumotlarni yodlatish yoki shunchaki o'qish/yozishni o'rgatish bilan cheklanilmaydi. O'quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganadi. 4K yondashuvi o'z nomi bilan 4 ta tamoyilni o'z ichiga oladi. Ulardan biri kollaboratsiyadir. Bu atama mazmunini chuqurroq anglash maqsadida uning kelib chiqish tarixi, olimlarning qarashlarini ko'rib chiqmoqchimiz.

"Kollaboratsiya" atamasi fransuzcha "collaboration" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu "birgalikda ishlash" yoki "hamkorlik" ma'nosini anglatadi. Tarixan, bu atama qadimgi davrlardan boshlab mavjud bo'lgan. Misol uchun, yunon va rim davlatlari o'rtasidagi diplomatik va savdo aloqalari koloboratsiya sifatida qaralishi mumkin. O'rta asrlarda xuddi shunday turli davlatlar va shaharlar o'rtasida savdo va madaniy aloqalar ko'paygan bir vaqtda hamkorlik va birgalikda ishlash muhim ahamiyat kasb etgan. XIX asr sanoat inqilobi davriga kelib bu tushuncha yangi ma'noga ega bo'ldi. Ishchilar va ish beruvchilar orasida hamkorlik ma'nosida qo'llanila boshladi. Biroz vaqt o'tib aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 1940-yillarda ikkinchi jahon urushi davrida "koloboratsiya" atamasi nazorat ostidagi hududlarda dushman bilan hamkorlik qilgan

shaxslar yoki guruhlar uchun qo'llanila boshlandi. Bu ko'plab munozaralarga sabab bo'ldi, chunki bu atama xiyonat yoki dushman bilan aloqalarni anglatishi mumkin edi. Nihoyat, XX asr oxiri va XXI asrda "koloboratsiya" atamasi ko'plab sohalarga kirib keldi: biznes, ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va san'at shular jumlasidandir. Bugungi kunda koloboratsiya ko'pincha turli sohalarda innovatsiya va samaradorlikni oshirish uchun muhim strategiya sifatida qaralmoqda. Bu insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni, birgalikda uyushib harakat qilish va hamkorlik natijalarini o'rganish bilan bog'liq. Jahondagi ko'plab olimlar bu sohada tadqiqotlar olib borib, ilm-fan rivojiga sezilarli hissa qo'shganlar.

Ulardan biri *Lev Vigotskiy* (1896–1934) bo'lib, u asosan, madaniy-tarixiy nazariyasi bilan tanilgan va ta'lim, psixologiya, hamkorlik va o'rganish jarayonlaridagi o'zaro ta'sirni o'rgangan. Uning ilmiy ishlari bugungi kunda ham ko'plab tadqiqotlar va ta'lim amaliyotining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Vigotskiyning tadqiqotlari, ayniqsa, bolalar rivojlanishi, bilim olish jarayoni va o'zaro hamkorlikning ahamiyati haqida chuqur ma'lumot beradi. Olimning madaniy-tarixiy nazariyasi insonning psixologik rivojlanishini jamiyat va madaniyat bilan bog'liq holda tushuntiradi. Ushbu nazariyaga ko'ra, inson rivojlanishi ijtimoiy aloqalar orqali shakllanadi va madaniy vositalar, til, belgilar, ramzlar va boshqa ijtimoiy artefaktlar yordamida amalga oshiriladi. Bu nazariya, asosan, bolalar psixologiyasi va o'rganish jarayonlaridagi hamkorlikning ahamiyatini ochib beradi.

Vigotskiy ilmiy ishlari orasida "Yaqin rivojlanish zonasi" (Zone of Proximal Development ZPD) konsepsiyasi alohida o'rin tutadi. Bu konsepsiya o'quvchi yoki bolaning o'z mustaqil ravishda bajarishi mumkin bo'lmagan, lekin yetukroq shaxs yoki pedagogning yordami bilan amalga oshirishi mumkin bo'lgan vazifalar to'plamini ifodalaydi. ZPD konsepsiyasi ta'lim va rivojlanish jarayonida hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv bo'yicha, bolalar yoki o'quvchilar o'rganish jarayonida o'z tengdoshlari, o'qituvchilari yoki tajribali shaxslar bilan hamkorlik qilganda yanada samarali rivojlanadi. Yaqin rivojlanish zonasi (YRZ) bu yaqin taraqqiyot zonasi bo'lib, bolaning mustaqil ravishda bajara oladigan va umuman bajara olmaydigan narsalari orasidagi bo'shliq hisoblanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Yaqin rivojlanish zonasi (YRZ).

1-rasmda tasviri keltirilgan yaqin rivojlanish zonasi konsepsiyaga ko'ra o'qituvchi yoki o'quvchining ko'proq bilimga ega bo'lgan tengdoshi yordamida muammoni hal qilishni o'rganadi. Ular hamkorlikda ishlash orqali bolalar bir-birlarini qo'llab-quvvatlab, o'zlari qodir bo'lgan narsadan ko'proq narsalarga erishishlari mumkin. Ilg'or o'quvchilar tushunchalarni tushuntirish yoki o'rgatish orqali o'z bilimlarini chuqurlashtiradi va bilimlari unchalik yuqori bo'lmagan bolalar o'z tengdoshlarining rahbarligi bilan yolg'iz o'zlari qila oladigan narsadan ko'prog'iga intilishadi.

Vigotskiy ijtimoiy hamkorlikni shaxs rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida ko'radi. U bolalar va o'quvchilar o'zaro muloqot, muhokama va hamkorlik orqali bilimlarni samarali o'zlashtirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Vigotskiy fikricha, bola rivojlanishi izolyatsiyada emas, balki jamiyat bilan o'zaro aloqada, hamkorlikda va ta'lim jarayonlarida amalga oshadi. Ushbu jarayonlarda til va muloqot muhim rol o'ynaydi, chunki ular ijtimoiy tajribani uzatish va yangi bilimlarni egallash vositasi hisoblanadi.

Vigotskiy bolalar va o'quvchilar o'zaro muloqot, muhokama va hamkorlik orqali bilimlarni samarali o'zlashtirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Vigotskiy fikricha, bola rivojlanishi izolyatsiyada emas, balki jamiyat bilan o'zaro aloqada, hamkorlikda va ta'lim jarayonlarida amalga oshadi. Ushbu jarayonlarda til va muloqot muhim rol o'ynaydi, chunki ular ijtimoiy tajribani uzatish va yangi bilimlarni egallash vositasi

hisoblanadi. Bugungi kunda Vigotskiy nazariyasi ta'lim sohasida keng qo'llaniladi. Uning yondashuvi ko'plab ta'lim metodikalarida, jumladan, loyiha asosida o'qitish, kollaborativ o'rganish va qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim berish usullarida aks etadi. O'qituvchilar va pedagoglar Vigotskiyning ZPD konsepsiyasini qo'llash orqali o'quvchilarni yuqori rivojlanish darajasiga ko'tarish uchun zarur yordamni tashkil qilishadi.

Vigotskiyning yondashuvi, ayniqsa, ijtimoiy o'rganish jarayonlarini yaxshilash, ta'limda hamkorlikni oshirish va bolalar va yoshlarning intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, uning ishlari kollektiv qaror qabul qilish jarayonlari, jamiyatdagi birgalikdagi harakat va ijtimoiy o'zaro ta'sirni tushunishga ham yordam beradi.

James Surowiecki – amerikalik jurnalist va yozuvchi bo'lib, u asosan iqtisodiyot, moliya va ijtimoiy olimlar sohasida faoliyat yuritgan. U 2004 yilda nashr etilgan "**The Wisdom of Crowds**" (Omnia Donoligi) asari bilan keng tanilgan. Ushbu kitobda Surowiecki katta guruhlarining aqli va ular tomonidan qabul qilingan qarorlar individual mutaxassislar yoki ekspertlardan ko'ra samaraliroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Asarda Surowiecki shuni ko'rsatadiki, ko'p hollarda agar katta guruhlar to'g'ri sharoitlar va qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlarga ega bo'lsalar ular umumiy ravishda juda to'g'ri qarorlar qabul qilishlari mumkin, . Bu qarorlar jamoaviy aql (kollektiv intelligence) orqali qabul qilinadi, ya'ni guruhdagi har bir insonning individual bilimlari va fikrlari yig'ilib, birlashganda umumiy natija yuqori sifatli bo'ladi. Surowiecki guruhning donoligi quyidagi asosiy sharoitlar mavjud bo'lgandagina namoyon bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi:

Mustaqillik: Har bir ishtirokchining qarorlari va xulosalari boshqalarning ta'siridan mustaqil bo'lishi kerak; *turlar xilma-xilligi:* Guruh ichidagi ishtirokchilarning turli nuqtai nazar va bilimlarga ega bo'lishi kerak; *desentralizatsiya:* Qaror qabul qilish jarayonlari markaziy boshqaruvdan erkin bo'lishi lozim, ya'ni har bir ishtirokchi o'ziga xos bilim va tajribaga asoslanib hissa qo'shadi; *yig'ilish (agregatsiya):* Yig'ilgan individual fikrlar va xulosalar samarali tarzda umumlashtirilishi va birlashtirilishi kerak.

James Surowieckining "The Wisdom of Crowds" asari ko'plab sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan nazariyalar va amaliy yondashuvlar haqidadir. U to'g'ri tashkil etilgan guruhlar individual ekspertlardan ham samaraliroq qarorlar qabul qilishi mumkinligini ta'kidlab, kollektiv aql tushunchasini kengaytiradi. Bu esa bugungi kunda jamoaviy qaror qabul qilish jarayonlarining ahamiyatini yanada yuksaltiradi.

John Dyui (1859–1952) - amerikalik taniqli faylasuf, psixolog va ta'lim islohotchisi bo'lib, asosan progressiv ta'lim va pragmatizm falsafasining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Dyuning asarlari zamonaviy ta'lim amaliyotlari uchun asos yaratib berdi, ayniqsa, tajribaviy ta'lim, tanqidiy fikrlash va ta'limda demokratik, hamkorlikka asoslangan muhitning ahamiyatiga urg'u berdi. U ta'limni o'quvchilar faqat "tinglovchi" sifatida qaraladigan passiv jarayon sifatida ko'rmadi. Aksincha, u interaktiv va kollaborativ yondashuv asoslangan bo'lishi kerak. Olimning fikricha, o'rganish faol ishtirok, muammolarni hal qilish va atrofdagilar o'rtasida hamkorlikni o'z ichiga oladi. Dyui sinfni jamiyatning kichik modeli sifatida ko'rdi, bu yerda o'quvchilar real hayotiy tajribalar va boshqalar bilan hamkorlik orqali o'rganishlari kerak. Dyuning ta'lim haqidagi falsafiy qarashlari, jumladan, hamkorlik va ijtimoiy o'zaro ta'sirning ta'lim jarayonidagi ahamiyati uning quyidagi asarlarida keng yoritilgan.

✓ **"Demokratiya va Ta'lim" (Democracy and Education, 1916).** Bu asarda Dyui ta'lim jarayonida demokratiyaning muhim rolini va hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi. U ta'limni jamiyatdagi demokratik qadriyatlarni shakllantirish va mustahkamlash uchun zarur vosita sifatida ko'radi.

✓ **"Tajribadan Ta'lim" (Experience and Education, 1938)** Dyuning bu asarida tajribaviy ta'limning ahamiyati haqida batafsil bayon qilinadi. U o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda o'rganishi va bu jarayonda hamkorlik qilishlari haqida so'z yuritadi.

✓ **"Maktab va Jamiyat" (The School and Society, 1899)** Bu asarda Dyui maktabning jamiyatdagi roli va ta'lim jarayonida ijtimoiy o'zaro ta'sirning muhimligini ochib beradi. Dyui hamkorlikdagi faoliyatning quyidagi asosiy jihatlarini aytib o'tadi:

1. Tajribaviy ta'lim. J.Dyuining tajribaviy ta'lim konsepsiyasi o'quvchilarning o'rganish jarayonida faol ishtirok etishini ta'kidlaydi. Dyuning fikricha, ta'lim nafaqat kitoblar orqali ma'lumot olishdan iborat bo'lib qolmasligi, balki o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarda faol ishtirok etishga undashi zarur (2-rasmga qarang).

Amaliy faoliyatlari: O'quvchilar laboratoriya ishlarida, loyihalarda yoki boshqa amaliy faoliyatlarda ishtirok etish orqali bilimlarni mustahkamlashadi. Masalan, fan darslarida eksperimentlar o'tkazish yoki ijtimoiy fanlar darslarida muhokamalar tashkil qilish.

Real hayotiy muammolarni hal qilish: O'quvchilarni haqiqiy hayotdagi muammolar bilan tanishtirish va ularni hal qilishga undash orqali ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish. Misol uchun, ekologiya darslarida atrof-muhit muammolarini tahlil qilish va yechimlar topish.

Reflektiv tahlil: O'quvchilar o'z tajribalari haqida o'ylab, ulardan qanday saboqlar olganliklarini tahlil qilishlari kerak. Bu jarayon ularning o'z-o'zini anglash va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi.

2-rasm. O'quvchilarni hayotiy faoliyatga yo'naltirish

2. Demokratik ta'lim. Dyui demokratik ta'lim tushunchasini rivojlantirishda katta ahamiyat bergan. Uning fikricha, ta'lim muassasalari jamiyatning kichikroq bir mikrokozmosi bo'lib, u yerda o'quvchilar demokratik qadriyatlarni o'rganishlari kerak. Demokratik ta'lim quyidagi tamoyillarni o'z ichiga oladi:

Hamkorlik va jamoaviy ishlash: O'quvchilarni guruhlarda ishlashga undash orqali ularning hamkorlik qobiliyatini rivojlantirish. Bu jarayon ularni kelajakda jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

Hurmat va tolerantlik: O'quvchilar boshqalarning fikrlarini hurmat qilishni va turli nuqtai nazarlarni qabul qilishni o'rganishlari kerak. Bu esa ijtimoiy muhitda konstruktiv muloqotni ta'minlaydi.

Birgalikda qaror qabul qilish: Sinfda yoki maktabda qarorlar qabul qilish jarayonlariga o'quvchilarni jalb etish orqali ularni mas'uliyatli va mustaqil shaxslar sifatida shakllantirish. Masalan, sinf qoidalarini birgalikda belgilash yoki o'quv dasturini rejalashtirishda ularni ishtirok etishga undash.

3. Muammo asosida o'rganish. Muammo-asosida o'rganish (Problem-Based Learning) Dyuning ta'lim yondashuvlaridan biridir va u o'quvchilarning muammolarni

aniqlash, tahlil qilish va hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Muammolarni identifikatsiya qilish: O'quvchilarni real yoki simulyatsiyalangan muammolar bilan tanishtirish va ularni aniqlashga undash. Masalan, tarix darsida tarixiy hodisalarni tahlil qilish yoki matematika darsida murakkab masalalarni yechish.

Tahlil va yechim topish: O'quvchilar muammolarni tahlil qilish, sabablarini aniqlash va samarali yechimlar topish yo'llarini izlashlari kerak. Bu jarayon ularning analitik fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

Hamkorlikda ishlash: O'quvchilar guruhlarda ishlash orqali turli fikrlarni muhokama qilishadi va eng yaxshi yechimni topish uchun birgalikda harakat qilishadi. Bu esa jamoaviy ish va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Natijalarni baholash: Topilgan yechimlarning samaradorligini baholash va ularni takomillashtirish uchun fikr almashish. Bu jarayon o'quvchilarga o'z ishlari ustida fikr yuritish va xatoliklardan saboq olish imkonini beradi.

4. Ijtimoiy o'zaro ta'sir. Dyui ijtimoiy o'zaro ta'sirni ta'lim jarayonining muhim elementi deb bilgan. Unga ko'ra, o'quvchilar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ijtimoiy o'zaro ta'sir quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Muloqot va munozara. O'quvchilar o'rtasida faol muloqot va munozaralar o'tkazish orqali o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalarning fikrlarini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish. Masalan, debatlar tashkil etish yoki guruh muhokamalari o'tkazish.

Empatiya va hamdardlik. O'quvchilarni boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishga va hurmat qilishga o'rgatish. Bu esa ularning ijtimoiy aloqalarda yanada samimiy va samarali bo'lishlariga yordam beradi.

Jamoaviy ishlash qobiliyati. O'quvchilarni guruhlarda ishlashga undash orqali ularning jamoada muvaffaqiyatli ishlash qobiliyatini rivojlantirish. Bu jarayon ularga turli rollarni bajarish, vazifalarni taqsimlash va birgalikda ishlashni o'rgatadi.

Konfliktlarni hal qilish. O'quvchilarga konfliktlarni konstruktiv tarzda hal qilish yo'llarini o'rgatish. Bu esa, ularning ijtimoiy aloqalarda yuzaga keladigan muammolarni samarali hal qilishlariga yordam beradi.

J.Dyuining qarashlari ta'limda hamkorlik, ijtimoiy o'zaro ta'sir va amaliy faoliyatlarni o'z ichiga olgan samarali ta'lim metodikasini taqdim etadi. Uning g'oyalari zamonaviy ta'limda o'quvchilarni faol, mustaqil va demokratik shaxs sifatida shakllantirishga katta hissa qo'shmoqda. Dyuining ta'lim tamoyillari orqali yaratilgan muhit o'quvchilarning puxta bilim oliishlarini hamda kelaжакда muvaffaqiyatli хаёт кечиришлари учун кенг имконият яратади.

Xulosa qilib aytganda, J.Dyui, L.Vigotskiy va J. Surowiecki kabi olimlarning har biri ta'lim va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirishda turli qarashlarni taqdim etgan bo'lsa-da, umumiy nuqtayi nazardan, hammasi kollaboratsiyaning inson rivojlanishidagi va jamoaviy ishning samaradorligidagi muhimligini ta'kidlaydi. Ularning g'oyalari bugungi kunda ham ta'lim va shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishda dolzarb hisoblanadi. Tahlillardan shuni ko'rish mumkinki, yuqorida ilmiy g'oyalari o'rganilgan olimlarning qarashlari bir-birini to'ldirgan holda zamonaviy ta'lim va ijtimoiy hamkorlikning muhim tamoyillarini shakllantirishga yordam beradi. Demak, kolloborativ yondashuv jamiyat taraqqiyotidagi barcha sohalarda inson kapitalining rivojlanishi uchun muhim asos bo'lib qoladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Daniels, H. (2001). *Vygotsky and Pedagogy*. Routledge.
2. Biesta, G. (2006). *Beyond Learning: Democratic Education for a Human Future*. Paradigm Publishers.
3. Lorenz, J., Rauhut, H., Schweitzer, F., & Helbing, D. (2011). *How Social Influence Can Undermine the Wisdom of Crowd Effect*. Proceedings of the National Academy of Sciences.
4. А. Р. Гарифзянова (2004) *Своеобразие сущности человека в культурно-историческом пространстве*. Автореферат диссертации по философии. Елабуга